
**ESTRUTURAS CURRICULARES E ESTÁGIO SUPERVISIONADO:
DESAFIOS NA ARTICULAÇÃO ENTRE FORMAÇÃO ACADÊMICA E
MERCADO DE TRABALHO**

DOI: 10.5281/zenodo.17939059

Maria Vera de Lima Nogueira¹

¹ Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
verallima.nogueira@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5429621944911229>

Orfila Leite Fernandes²

² Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
orfilaf@uol.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7177259229418381>

Raimundo Costa Parrião Junior³

³ Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
parriao.adv@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/0153757492164017>

Sandalo Bueno do Nascimento Filho⁴

⁴ Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
sandalofilho@uol.com.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8513937964702327>

Vitor Hugo Póvoa Villas Boas⁵

⁵ Pós-Graduação em Direito Empresarial e Agronegócio – ESMAT
vhpvb1@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2283499126346621>

Leonardo De Andrade Carneiro⁶

⁶ Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
leonardo.andrade@uft.edu.br
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5236550947764476>

Valdirene Cássia Da Silva⁷

⁷ Pós-Graduação Lato Sensu Direito Empresarial e Agronegócio – Escola Superior da
Magistratura Tocantinense
valdirene.silva0@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/2071561110428532>

AT08: Educação Superior e Ensino Técnico

A excelência na formação superior brasileira enfrenta o desafio contínuo de alinhar as diretrizes curriculares teóricas com a prática exigida pelo mercado de trabalho, sendo os estágios e a extensão rural instrumentos cruciais, porém complexos, nessa articulação. Este estudo visa

analisar os impactos das estruturas curriculares e do estágio supervisionado na formação de egressos e discentes de cursos de graduação em universidades federais, identificando as lacunas entre a preparação acadêmica e a realidade profissional. A pesquisa fundamenta-se na análise de dados quanti-qualitativos obtidos por meio de questionários aplicados a docentes, discentes e egressos, investigando a percepção sobre a competência técnica, a logística de estágios e a integração entre ensino, pesquisa e extensão. Os levantamentos evidenciam que a rigidez curricular e a localização geográfica das instituições criam barreiras físicas e pedagógicas, gerando desgaste no corpo discente, insegurança quanto à aptidão prática e uma priorização da pesquisa acadêmica em detrimento da vivência de mercado e da extensão extensionista necessária. Conclui-se que é imperativa a revisão das matrizes curriculares e das políticas de estágio para mitigar o distanciamento entre a universidade e os setores produtivos, garantindo uma formação que contemple tanto a saúde acadêmica do estudante quanto as competências reais demandadas pela sociedade.

Palavras-chave: Diretrizes curriculares; Ensino superior; Estágio supervisionado; Formação profissional; Mercado de trabalho.

Referências:

ALVES, Uanderson Evangelista et al. AVALIAÇÃO SOBRE AS DIRETRIZES CURRICULARES E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO ENGENHEIRO AGRÔNOMO NA UFPB. *Revista Científica Rural*, v. 20, n. 2, p. 17-31, 2018. Disponível em: <http://ediurcamp.urcamp.edu.br/index.php/index/index>. Acesso em 04/12/2025

GOMES, Lorena Rezende; D'ONOFRE, Dan Gabriel; LÓPEZ, Mariana Pires Vidal. Estágio Curricular Supervisionado Obrigatório em Hotelaria. *CULTUR-Revista de Cultura e Turismo*, v. 17, n. 02, 2023. Disponível em: <https://periodicos.uesc.br/index.php/cultur/article/view/3833>. Acesso em 04/12/2025.